

Urgensi Perluasan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pengawasan Eksekusi Putusan Peradilan TUN

Danang Rizky F.A, S.H¹

¹Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan

Jl. Ringroad Selatan, Kragilan, Tamanan, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, DIY

Email: danang1900024212@webmail.uad.ac.id, anom.asmorjati@law.uad.ac.id

Abstraks

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi perluasan kewenangan Ombudsman RI Perwakilan DIY dalam pengawasan eksekusi putusan PTUN dan untuk menganalisa sejauh mana peraturan Perundang-undangan terkait yang mengatur mengenai kewenangan Ombudsman RI Perwakilan DIY untuk mengawasi eksekusi putusan PTUN. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan penelitian lapangan sehingga diperoleh data primer yang dalam penelitian ini penulis melaksanakan penelitian terkait dengan perluasan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Terkait sumber data dari penelitian ini yakni bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dan study Pustaka. Kemudian terkait dengan metode analisis yang digunakan yakni deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Ombudsman RI negara hukum yang mana segala sesuatu berhubungan dengan aturan (hukum) maka sejatinya sampai saat ini belum ada peraturan Perundang-undangan khusus yang mengatur terkait kewenangan suatu lembaga dalam pengawasan eksekusi putusan TUN. Kemudian apabila dikorelasikan dengan Ombudsman RI *Good Governance* guna menciptakan tata pemerintah yang baik serta sesuai norma hukum, maka Ombudsman RI Perwakilan DIY dapat diberikan kewenangan untuk mengawasi eksekusi putusan PTUN.

Kata Kunci: *Ombudsman, perluasan kewenangan, pengawasan, putusan TUN.*

Article Info

Received date: 5 September 2023

Revised date: 15 Sept. 2023

Accepted date: 26 Sept. 2023

PENDAHULUAN

Keberadaan sektor pelayanan pemerintah sebagai penyelenggara negara sangat berdampak penting guna membantu seluruh kepentingan publik, terutama yang berhubungan dengan pemenuhan hak sipil serta berbagai kebutuhan dasar masyarakat. Namun, apabila meninjau pada implementasinya dapat dilihat bahwasannya sistem pemerintah sangatlah belum efektif dan efisien dalam hal kegiatan pelayanan publik. Selain itu, dapat dilihat pula kualitas pegawai dalam bidang aparatur negara yang juga belum optimal dan kurang memadai.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih banyaknya laporan dan aduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa, maka sesuai dengan konsep Negara Indonesia merupakan negara kesejahteraan (*welfare state*) yang tidak hanya memiliki maksud untuk mengekang pemerintah supaya kekuasaannya tidak digunakan secara sewenang-wenang, namun justru memberikan hak kebebasan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat. Sejatinya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih serta optimal dalam optimalisasi layanan kepada masyarakat juga menjadi

penting guna mendapatkan perhatian khusus dan implementasi yang lebih baik.¹

Dalam hal ini, Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam menyelesaikan sengketa yang timbul apabila orang atau badan hukum perdata merasa hak-haknya dilanggar akibat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara hanya berwenang menyelesaikan sengketa yang ada kaitannya dengan negara serta pelaksanaan kekuasaan publik (*public power*).² (A'an Efendi, 2016:126)

Peradilan administrasi sendiri sejatinya merupakan satu unsur pokok dari negara hukum (*rechtsstaat*) yang mana hal tersebut menjadikan keberadaan Peradilan Administrasi atau Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat dipisahkan dari teori negara hukum.³ Menyoal terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara, maka hal ini menjadi sensitif karena berhubungan dengan instansi pemerintah. Dalam hal ini, sebagai lembaga independen, maka Ombudsman Republik Indonesia tidak jarang mendapatkan laporan terkait dengan tidak dieksekusinya putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Keseriusan Indonesia memastikan adanya perlindungan hak-hak warga negara di antaranya dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kebijakan ini untuk menjamin warga negara terlindungi dari putusan sewenang-wenang dari mereka yang sedang memegang kekuasaan.

Dalam hal ini, perlu diketahui bahwasannya tujuan dibentuknya Ombudsman adalah untuk membantu menciptakan dan atau mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui peran serta masyarakat. Selain itu, untuk meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat agar memperoleh pelayanan umum, keadilan, kesejahteraan secara lebih baik.

Mengacu kepada pendekatan sistem hukum, dimana antara peradilan TUN dan Ombudsman sama-sama bertujuan untuk mendorong terwujudnya *good governance* serta menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat dari tindakan hukum publik administrasi pemerintahan, maka Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY sangat memungkinkan untuk diserahkan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas eksekusi putusan peradilan TUN. Untuk itu, Ombudsman dirasa perlu diberi kewenangan untuk mendorong, mengawasi dan menjatuhkan sanksi terhadap pihak Tergugat yang tidak bersedia melaksanakan putusan peradilan TUN maupun terhadap pihak lain yang menghalang-halangi pelaksanaan putusan Peradilan TUN.

Dalam hal ini, secara eksplisit Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengamankan Ombudsman RI untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan Peradilan TUN, namun dari sisi tinjauan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 Ombudsman RI berwenang melakukan pengawasan dengan tiga alasan, i) aparatur merupakan sasaran pengawasan Ombudsman; ii) tindakan aparatur yang bertentangan dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum merupakan tindakan yang sewenang-wenang yang merupakan bagian dari maladministrasi yang menjadi kewenangan Ombudsman RI; iii) laporan kepada lembaga Perwakilan rakyat dan publikasi merupakan prosedur eksternal dalam pelaksanaan putusan Peradilan TUN perlu didukung dengan peran serta masyarakat melalui pengaduan kepada Ombudsman RI selaku lembaga pengawas pelayanan publik. Kedua, prosedur

¹ Saiful Teuku. (2018). Yogyakarta: CV Budi Utama. hal 135

² Efendi, A'an. (2016). *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika Jakarta. hal 126

³ Enrico Simanjuntak. (2014). Prospek Ombudsman Republik Indonesia Dalam Rangka Memperkuat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal hukum dan peradilan* Vol. 3 No. 2 hal 117.

pengawasan terhadap pelaksanaan putusan Peradilan TUN diselesaikan melalui permintaan klarifikasi, investigasi, mediasi dan rekomendasi.⁴

Dalam hal ini, penulis akan lebih terfokus pada perluasan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY terhadap pengawasan pelaksanaan putusan TUN. Hal tersebut didasarkan atas masih banyaknya pelaksanaan putusan Peradilan TUN yang belum dilaksanakan/tereksekusi dengan optimal sehingga hal tersebut menjadi masalah sosial serta ketimpangan hukum yang dirasa perlu untuk diselesaikan serta dicegah kejadiannya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara ataupun langkah guna mendapatkan suatu bahan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan ataupun refleksi terkait suatu penelitian yang diambil. Pada intinya pada penelitian kali ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang artinya penelitian yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan penelitian lapangan sehingga diperoleh data primer yang dalam penelitian ini penulis melaksanakan penelitian terkait dengan “Urgensi Perluasan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pengawasan Eksekusi Putusan Peradilan TUN”.

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis data diperoleh dari studi Pustaka dan juga diperoleh dari studi lapangan yang dilakukan secara sistematis dan logis, sehingga data yang diperoleh baik secara lisan atau tertulis dapat menjawab permasalahan penelitian dan kemudian dapat disimpulkan. Teknik analisis data ini digunakan untuk mendeskripsikan penelitian Tentang urgensi perluasan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengawasan eksekusi putusan Peradilan TUN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang termuat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, didalamnya termuat dengan jelas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, maka segala hal tentu menjadi perlu untuk berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini selaras dengan peraturan Perundang-undangan yang mana mengatur terkait dengan pengawasan terhadap eksekusi putusan hakim dalam Peradilan Tata Usaha Negara (TUN).

Putusan hakim merupakan suatu keputusan yang dimiliki oleh hakim selaku pejabat negara yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan pada suatu perkara, disampaikan pada persidangan dan memiliki tujuan yaitu untuk menyelesaikan permasalahan/ sengketa yang dihadapi oleh para pihak.⁵ Dalam hal ini menurut Pasal 185 ayat (1) HIR putusan Pengadilan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yakni putusan akhir (*lind vonnis*) dan putusan sela (*tussen vonnis*). Putusan akhir dalam hal ini dapat diartikan sebagai suatu putusan yang bersifat mengakhiri suatu sengketa dalam tingkat tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan putusan sela yakni merupakan suatu putusan yang dikeluarkan oleh hakim sebelum mengeluarkan putusan akhir dengan tujuan guna mempermudah pemeriksaan perkara selanjutnya dalam rangka memberikan putusan akhir.⁶

Pada dasarnya pelaksanaan putusan merupakan suatu bentuk eksekusi terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut Indroharto, yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan Pengadilan dilaksanakan oleh atau dengan bantuan pihak luar dari para pihak. Lebih jauh dikatakan, pada dasarnya putusan yang dapat dijalankan ialah putusan yang

⁴ Dahlena. (2016). Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia terhadap Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Lex Renaissance*. Vol. 1, No. 1: 58-75.

⁵ Harahap, Zairin. (2001). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Raja Grafindo. hal 71

⁶ Marbun, S F. (2003). *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. hal

telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti.⁷

Oleh karena itu, hubungan hukum tersebut harus ditaati dengan cara dilakukan putusan secara sukarela, bahkan dalam Hukum Acara Perdata tersedia sarana-sarana penyanderaan dan penghukuman dengan denda paksa, begitu juga dengan adanya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan adanya upaya paksa. Pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “Hanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan”, serta diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan atas hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan Bapak Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H selaku Ketua Peradilan Tata Usaha Negara Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 26 Desember 2022 dinyatakan bahwasannya Peradilan Tata Usaha Negara Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yakni dari tahun 2018 hingga tahun 2022 telah didapati menerima perkara yakni sebagai berikut :

Gambar 1. Grafik Akumulasi Perkara PTUN DIY 2018-2022

Dalam wawancara yang sama dinyatakan pula oleh Bapak Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H sejatinya ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa apabila eksekusi putusnya tidak tereksekusi dengan baik yakni sesuai dengan ketentuan pada Pasal 116 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan ;

1. Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera Pengadilan setempat atas perintah ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat- lambatnnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja;
2. Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;
3. Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar

⁷ Indroharto. (1999). *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara buku 1 beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hal 360

Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.

Selanjutnya dalam wawancara yang sama Bapak Dr. Agus BudiSusilo, S.H., M.H juga mengatakan terkait dengan peran yang dilakukan Peradilan Tata Usaha Negara Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap para pihak yang bersengketa terkait dengan eksekusi putusnya yang tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Beliau menyampaikan bahwasannya sampai saat ini Peradilan Tata Usaha Negara Daerah Istimewa Yogyakarta tentu berperan sesuai dengan kewenangan dan aturan yang ada pada ketentuan Pasal 116 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sesuai dengan ketentuan tersebut maka dengan demikian dapat diasumsikan bahwasannya peradilan TUN hanya memiliki kewenangan sebatas berperan memberikan peringatan untuk melaksanakan eksekusi putusan peradilan TUN tanpa memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apabila pihak terkait tidak melaksanakan eksekusi putusan peradilan TUN. Kemudian upaya lain yang telah dilakukan yaitu pemanfaatan aplikasi MONEKS TUN sejak tahun 2021 yang bertujuan guna memonitoring eksekusi putusan peradilan TUN di Indonesia.

Pada dasarnya dalam pelaksanaan eksekusi dalam penyelesaian sengketa di Peradilan TUN, tidak cukup hanya memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pejabat TUN untuk melaksanakan penetapan penundaan. Hal yang harus dilakukan oleh Pengadilan sebagaimana amanah Undang- Undang untuk melakukan pengawasan yaitu dengan melakukan pengawasan yang bersifat aktif untuk mengawal pelaksanaan penetapan agar mencegah dan mengurangi terjadinya ketidakpatuhan Pejabat TUN terhadap penetapan penundaan.

Dapat dilihat bahwa dengan adanya beberapa contoh kasus non eksekutorial menjadi bukti betapa lemahnya eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara, dan menunjukkan betapa tidak berdayanya sebuah produk hukum Pengadilan ketika berhadapan dengan pejabat Tata Usaha Negara dan seberapa besar ketidakpatuhan pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan penetapan Pengadilan. Tentu dengan adanya hal ini merupakan suatu permasalahan serius yang perlu segera diperbaiki kedepannya guna memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat pencari keadilan.⁸

Fungsi pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara tampaknya sulit dilepaskan dari fungsi perlindungan hukum bagi masyarakat, karena dapat memposisikan individu berada pada pihak yang lebih lemah bila berhadapan di Pengadilan.⁹ Zairin Harahap, mengatakan bahwa untuk mengawasi tindakan Pejabat TUN dalam melaksanakan penetapan dan putusan Pengadilan adalah dengan menambah wewenang Lembaga Ombudsman RI pengawasan ini nantinya bertujuan guna mengawasi dan mengawal berlakunya putusan akhir yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pengawasan yang dilakukan oleh Peradilan TUN harus lebih dimaksimalkan dan aktif mengawal eksekusi putusan. W. Riawan Tjandra, mengatakan bahwa dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, fungsi pengawasan di semua lini harus dimaksimalkan dan diefektifkan. Seperti fungsi peradilan TUN dalam mengawasi dilaksanakannya penetapan penundaan, harus lebih aktif dalam melakukan pengawasan yang lebih bersifat preventif untuk mencegah terjadinya kerugian yang berlanjut. Penggugat juga harus lebih aktif dalam mengawal eksekusi putusan TUN, apabila terjadi ketidakpatuhan untuk melaksanakan eksekusi putusan TUN maka sesegera

⁸ Harmoko. (2019). Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Di Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal IUS*. Vol.VII. No.01: 32

⁹ T, Titik Triwulan & Ismu Gunandi Widodo (2014). *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.

mungkin untuk memberitahukan kepada Ketua Pengadilan atau Majelis Hakim.

Sejatinya fungsi pengawasan secara teori dapat dilakukan oleh lembaga independen seperti Ombudsman RI apabila diberikan perluasan kewenangan terkait pengawasan Eksekusi putusan peradilan TUN, namun perlu diperhatikan bahwasannya butuh waktu untuk membudayakan pengawasan lembaga tersebut dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara dikarenakan ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan guna terciptanya wewenang suatu lembaga yang dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Dalam rangka untuk menciptakan keadilan dan perlindungan hukum bagi para pencari keadilan, Peradilan TUN harus selalu menekan seminimal mungkin terjadinya ketidakpatuhan pihak terkait dalam hal melaksanakan perintah eksekusi putusan peradilan TUN yang merugikan salah satu pihak. Usaha yang paling tepat adalah dengan melakukan pengawasan yang lebih aktif dan ketat terhadap berlakunya eksekusi putusan peradilan TUN tersebut, dengan mengefektifkan dan memaksimalkan lembaga independen sebagai lembaga pengawasan dalam hal ini adalah Ombudsman RI.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan Ibu Rizkiana Hidayat, S.H menyatakan bahwa sampai saat ini memang belum ada peraturan Perundang-undangan yang mengatur terkait dengan lembaga negara yang berwenang untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap eksekusi putusan peradilan TUN. Kemudian, secara eksplisit belum ada lembaga negara khusus yang mengatasi permasalahan eksekusi yang ditetapkan oleh lembaga Peradilan TUN bahkan seluruh lembaga peradilan. Untuk itulah, perlu dibentuk lembaga yang khusus menangani lembaga eksekusi peradilan yang telah di putus (*inkracht van gewijsde*). Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan Bapak Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H selaku Ketua Peradilan Tata Usaha Negara Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 26 Desember 2022 juga mengatakan bahwasannya sampai saat ini belum ada lembaga independen yang bersifat khusus memiliki kewenangan untuk mengawasi eksekusi putusan peradilan TUN. Sehingga peradilan TUN berupaya semaksimal mungkin untuk mengontrol terkait dengan eksekusi putusan TUN dengan keterbatasan kewenangan yang ada.

Dengan ketiadaan lembaga tersebut saat ini ketua PTUN, yang sifatnya hanya mengawasi dalam arti pasif, tidak dapat menjatuhkan hukuman (sanksi) apapun seandainya badan dan/atau pejabat pemerintahan tetap tidak melaksanakan isi putusan PTUN. Maka dari itu, kiranya menjadi hal penting untuk dipertimbangkan terkait dengan keberadaan lembaga negara yang nantinya dapat diberikan perluasan kewenangan dalam hal pengawasan eksekusi putusan TUN. Menyoal mengenai lembaga negara tentu lembaga negara yang dimaksud yaitu sebuah lembaga diibaratkan sebagai salah satu tumpuan dalam suatu meja, dimana hal tersebut yang sangat dibutuhkan untuk tercapainya tujuan negara sesuai dengan apa yang telah diharapkan.

Pada dasarnya pemerintah saat menjalankan tugas kewajibannya tentu senantiasa melakukan perbuatan, yakni suatu tindakan bersifat aktif atau pasif yang tidak lepas dari kekuasaan yang melekat padanya karena berhubungan erat (*inherent*) dalam menunaikan tugas jabatannya. Dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pejabat administrasi harus mempunyai kewenangan sebagai dasar hukumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja, yang mengatakan bahwa: "Kekuasaan sering bersumber pada wewenang formal (*formal authority*) yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada seseorang atau suatu pihak dalam suatu bidang tertentu".¹⁰ Dalam hal demikian dapat kita katakan, bahwa kekuasaan itu bersumber pada hukum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pemberian wewenang tadi.

¹⁰ Otje Salman & Eddy Damian. (2002). *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis Mochtar Kusumaatmadja*. Bandung: P.T. Alumni.

Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, model apapun yang dipilih untuk menerapkan teori negara kesejahteraan tersebut diserahkan kepada kebijakan politik dari pemerintahan yang berkuasa, hanya saja dalam implementasinya haruslah mengacu pada teori *Good Governance*, sebagai teori aplikasinya. Kewenangan atau kekuasaan menurut pandangan Max Weber eratkaitannya dengan hubungan dalam masyarakat, dimana ada yang memerintah dan ada yang diperintah (*the rule and the role*). Dengan demikian ada kekuasaan yang berkaitan dengan hukum (*legal*) dan ada pula yang tidak berkaitan dengan hukum (*illegal*). Kekuasaan yang berkaitan dengan hukum disebut wewenang rasional, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi (*being applied*) oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan Ibu Rizkiana Hidayat, S.H selaku Asisten Pemeriksa Laporan Ombudsman RI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 15 Desember 2022 menyatakan bahwa Terkait perluasan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY dalam hal pengawasan eksekusi putusan TUN hal tersebut sangatlah memungkinkan. Di harapkan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY dapat bertindak melakukan investigasi atas Prakarsa sendiri. Walaupun tidak ada laporan masyarakat. Namun, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY bisa turunmengawasi eksekusi putusan TUN apakah sudah dijalankan atau belum dijalankan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Sejatinya selain Ombudsman, lembaga lain yang memungkinkan diberikan perluasan kewenangan yaitu badan peradilan terkhusus TUN yang bekerjasama dengan pemerintahan daerah hal tersebut didasari alasan bahwasannya para pihak sengketa TUN dominan berasal dari pemerintahan yang mana hal tersebut juga dapat ditindaki oleh pemerintahan daerah yang bekerjasama dengan lembaga peradilan terkhusus TUN.

Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia terhadap pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan implementasi dari tujuan pembentukan Ombudsman Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera dan memberikan perlindungan bagi warga negara. Meskipun demikian agar pengawasan Ombudsman Republik Indonesia tidak mencampuri kewenangan Pengadilan dalam memproses pelaksanaan putusan maka waktu dimulainya pengawasan Ombudsman Republik Indonesia harus menjadi perhatian. Ketika Peradilan Tata Usaha Negara memutuskan suatu perkara dan kemudian menyatakan putusan telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diberlakukan untuk semua perkara karena seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa untuk perkara kepegawaian memiliki kekhasan sendiri seperti yang diatur melalui Pasal 117 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Dilatarbelakangi oleh kondisi tersebut, maka Ombudsman Republik Indonesia dapat dinyatakan berwenang untuk melakukan pengawasan apabila upaya pelaksanaan putusan telah ditempuh penggugat atau pengadilan. Upaya tersebut mulai dari permohonan sampai dengan ditempuhnya upaya akhir oleh Peradilan Tata Usaha Negara berupa publikasi dan laporan atau mengeluarkan penetapan ganti rugi atau kompensasi bagi aparatur yang tidak melaksanakan putusan. Meskipun Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengatur secara eksplisit mengenai pengawasan Ombudsman Republik Indonesia terhadap pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara, namun demikian, karena perkara yang digugat di Peradilan Tata Usaha Negara adalah perkara yang berkaitan dengan keputusan atau perilaku aparatur sehingga aparatur berada pada posisi

¹¹ Nuryanto A. Daim. (2014). *Hukum Administrasi: Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi Oleh Ombudsman Dan Peradilan TUN*. Surabaya: Laksbang Justitia.

tergugat yang otomatis akan dikenai kewajiban apabila Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan gugatan dikabulkan.

Salah satu yang menjadi objek pengawasan Ombudsman Republik Indonesia adalah pelayanan peradilan. Setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) selanjutnya dan semestinya solusi dan akhir dari suatu sengketa di tengah masyarakat, akan tetapi dalam prakteknya justru putusan Pengadilan menjadi awal konflik lanjutan antara masyarakat dan aparatur. Sebagai aparatur pemerintah atau sebagai penyelenggara pelayanan publik yang bekerja berdasarkan hukum (*reclmatigheidsdaad*), ketaatan terhadap hukum menjadi sesuatu yang utama dalam pelaksanaan tugas, akan tetapi realitas menunjukkan ini tidak terjadi seutuhnya, masih terjadi pengabaian atas kewajiban hukum oleh aparatur.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Hukum Milik Negara (BHMN) serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut norma hukum di atas, Ombudsman Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk mengawasi putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) agar dapat melaksanakan fungsinya secara efektif untuk melaksanakan fungsi yudisial secara berkeadilan dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pencari keadilan. Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia juga perlu tetap dilakukan terhadap pemerintah dalam kaitannya dengan upaya mendorong kepatuhan pemerintah terhadap putusan PTUN, selain itu juga agar secara internal pemerintah melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik guna melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang berwibawa dan bersih serta *GoodGovernance*.¹²

Sedangkan tujuan pembentukan PTUN adalah untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya dan bertujuan untuk mengontrol secara yuridis (*judicial control*) tindakan pemerintahan yang dinilai melanggar ketentuan administrasi (maladministrasi) maupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*abuse of power*). Pengertian sengketa TUN, dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan sebagai berikut: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku".

Kemudian dalam penjelasan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan, bahwa Istilah "Sengketa" yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan TUN yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu, dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan

¹² Nuryanto A. Daim. (2014). *Hukum Administrasi: Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi Oleh Ombudsman Dan Peradilan TUN*. Surabaya: Laksbang Justitia.

pengadilan.

Kemudian apabila di korelasikan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan Ibu Rizkiana Hidayat, S.H pada dasarnya menyatakan bahwa apabila Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY diberikan perluasan kewenangan untuk mengawasi eksekusi putusan TUN maka tentu ada beberapa hal yang perlu segera dibenahi dan dipersiapkan supaya kewenangan tersebut dapat dijalankan dengan optimal. Hal-hal yang perlu menjadi fokus yaitu sebagai berikut :

1. Adanya SDM yang kurang memadai maka perlu diperhatikan dan menjadi fokus bahwasannya menjadi penting untuk menambahkan jumlah SDM supaya menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal dan menyeluruh;
2. Perlu adanya rancangan yang jelas terkait dengan instrumen pengawasan yang diinginkan. Hal ini menjadi penting dikarenakan supaya memudahkan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY dalam menjalankan kewenangannya. Selain itu, agar kewenangan yang telah diberikan dapat dijalankan secara maksimal;
3. Ombudsman juga harus diberikan kewenangan untuk memberikan keputusan terkait dengan permasalahan yang dihadapi ketika Ombudsman nantinya melaksanakan perluasan kewenangannya yaitu pengawasan eksekusi putusan TUN;
4. Insan Ombudsman diberikan kemampuan pelatihan yang mana diwajibkan untuk harus memahami lembaga peradilan mengingat sampai saat ini tidak semua pegawai Ombudsman berlatar belakang sarjana hukum.

Dalam hal ini, apabila dikorelasikan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan Bapak Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H selaku Ketua Peradilan Tata Usaha Negara Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 26 Desember 2022 menyatakan bahwasannya Terkait dengan perluasan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY mengenai dapat diberikannya perluasan kewenangan untuk mengawasi eksekusi putusan TUN hal tersebut sangat dimungkinkan terjadi guna meminimalisir eksekusi putusan TUN yang tidak dijalankan yang mana hal tersebut dapat menghambat terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dengan adanya perluasan kewenangan tersebut nantinya diharapkan peradilan TUN bisa merekomendasikan (saksi administrasi) hukuman disiplin kepada pihak yang tidak melaksanakan eksekusi putusan TUN yang mana dalam hal ini sifatnya merekomendasikan yang bersangkutan dikenakan sanksi administrasi. Kemudian Ombudsman inilah yang mengawal di tataran praktiknya dengan memperkuat kewangan yang ada.

Dari paparan diatas, dapat diasumsikan bahwa sejatinya Ombudsman dapat diberikan kewenangan pengawasan eksekusi putusan TUN mengingat dengan melalui Ombudsman juga lebih sederhana, cepat dan tanpa harus mengeluarkan biaya. Sehingga sesuai norma hukum, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY memiliki kewenangan untuk mengawasi eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY juga perlu tetap dilakukan terhadap pemerintah kaitannya dengan upaya mendorong kepatuhan pemerintah terhadap eksekusi putusan PTUN, sehingga secara internal pemerintah melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik guna melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta *Good Governance*.

KESIMPULAN

Bahwasannya terkait dengan pengawasan terhadap eksekusi putusan Peradilan TUN menurut peraturan Perundang-undangan sejatinya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah dijelaskan bahwa Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Fungsi pengawasan yang diberikan kepada Peradilan TUN oleh Undang-Undang dalam

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan tersebut bersifat pasif. Sifat inilah yang membuat Ketua Pengadilan terkesan hanya menunggu laporan dari pihak yang bersengketa mengenai dilaksanakannya atau tidak suatu penetapan penundaan. Dengan adanya hal tersebut tentu berakibat pada permasalahan terkait dengan lemahnya pengawasan eksekusi putusan Peradilan TUN.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan Ibu Rizkiana Hidayat, S.H menyatakan bahwa sampai saat ini memang belum ada peraturan Perundang-undangan yang mengatur terkait dengan lembaga negara yang berwenang untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap eksekusi putusan peradilan TUN. Kemudian, secara eksplisit belum ada lembaga negara khusus yang mengatasi permasalahan eksekusi yang ditetapkan oleh lembaga Peradilan TUN bahkan seluruh lembaga peradilan. Untuk itulah, perlu dibentuk lembaga yang khusus menangani lembaga eksekusi peradilan yang telah di putus (*inkracht van gewijsde*).

Bahwasannya terkait dengan urgensi perluasan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY dalam hal mengawasi eksekusi putusan Peradilan TUN pada dasarnya sebagai lembaga yang independen Ombudsman Republik Indonesia dapat diberikan perluasan kewenangan untuk mengawasi putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) agar dapat melaksanakan fungsinya secara efektif untuk melaksanakan fungsi yudisial secara berkeadilan dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pencari keadilan. Perluasan kewenangan juga sekiranya perlu diberikan kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY terkait pengawasan terhadap pemerintah dalam kaitannya dengan upaya mendorong kepatuhan pemerintah terhadap putusan PTUN, selain itu juga agar secara internal pemerintah melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik guna melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang berwibawa dan bersih serta *Good Governance*.

Referensi

- Dahlana. (2016). Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia terhadap Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Lex Renaissance*. Vol. 1, No. 1: 58-75.
- Efendi, A'An. (2016). *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika Jakarta.
- Enrico Simanjuntak. (2014). Prospek Ombudsman Republik Indonesia Dalam Rangka Memperkuat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal hukum dan peradilan* Vol. 3 No. 2 hal 117.
- Harahap, Zairin. (2001). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Harmoko. (2019). Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Di Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal IUS*. Vol.VII. No.01: 32
- Indroharto. (1999). *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara buku I beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Marbun, S F. (2003). *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Nuryanto A. Daim. (2014). *Hukum Administrasi: Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi Oleh Ombudsman Dan Peradilan TUN*. Surabaya: Laksbang Justitia.
- Otje Salman & Eddy Damian. (2002). *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis Mochtar Kusumaatmadja*. Bandung: P.T. Alumni.
- Saiful Teuku. (2018). *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: CVBudi Utama.
- T, Titik Triwulan & Ismu Gunandi Widodo (2014). *Hukum Tata Usaha Negaradan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah;
Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2011 Tentang pembentukan, susunan dan tata kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di daerah;
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman Nasional.